

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14727219>

УДК 378

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ ДИСКУРСИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ-БУДУЩИХ КУЛЬТУРОЛОГОВ

Р.Н. Чиж,

к.ф.н., доц.,

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»,
г. Санкт-Петербург

Аннотация: В статье рассматривается важный аспект иноязычной коммуникативной компетенции будущего специалиста-культуролога – дискурсивная компетенция, элементом которой является дискурс. Автор обобщает понятие «дискурс», рассматривает его в преломлении к художественной сфере, анализирует рациональность применения дискурсного подхода в преподавании иностранного языка. В статье описывается технология формирования иноязычной дискурсивной компетенции студентов-будущих культурологов, приводятся примеры типов дискурса и их языковая реализация. Вывод сделан о том, что иноязычная дискурсивная компетенция является неотъемлемым компонентом будущей профессии культуролога, владение дискурсом профессиональной области в совокупности всех используемых в нем жанров, речевых тактик и стратегий делает культуролога высококлассным специалистом.

Ключевые слова: иностранный язык, иноязычная коммуникативная компетенция, дискурс, иноязычная дискурсивная компетенция, технология, будущий культуролог

THE TECHNOLOGY OF FORMATION OF FOREIGN LANGUAGE DISCURSIVE COMPETENCE AMONG STUDENTS OF FUTURE CULTURAL STUDIES

R.N. Chizh,

candidate of philological sciences, associate professor,
Federal state budgetary educational institution of higher education Saint
Petersburg state university,
Saint Petersburg

Annotation: The article considers an important aspect of the foreign language communicative competence of a future specialist in cultural studies – discursive competence, the element of which is discourse. The author summarizes the concept of "discourse", considers it in terms of the artistic sphere, analyzes the rationality of using a discursive approach in teaching a foreign language. The article describes the technology of formation of foreign language discursive competence of students-future cultural scientists, provides examples of types of discourse and their linguistic implementation. The conclusion is made that foreign language discursive competence is an integral component of the future profession of a cultural critic, knowledge of the discourse of the professional field in the aggregate of all genres used in it, speech tactics and strategies makes a cultural critic a highly qualified specialist.

Keywords: foreign language, foreign language communicative competence, discourse, foreign language discursive competence, technology, future culturologist

Иноязычная коммуникативная компетенция является одной из важнейших составляющих профессиональной компетентности современного специалиста. Понятие коммуникативной компетентности многоаспектно, оно включает несколько компетенций. Одной из значимых считается дискурсивная компетенция, которая представляет собой «знание различных типов дискурсов и правил их построения, а также умение их создавать и понимать с учетом ситуации общения» [1, с. 10]. Дискурсивный компонент иноязычной коммуникативной компетенции означает качество использования языковых умений и навыков в речевой деятельности, корректность и правильность говорения и письма на иностранном языке, логичность и информационную насыщенность высказываний, что также означает уважение и понимание чужой культуры [2].

В основе данного термина лежит понятие дискурса как самостоятельной лингвистической категории, получившей широкое распространение в последние годы. В настоящее время дискурс определяется как «сложное коммуникативное явление, включающее кроме текста еще и экстралингвистические факторы, необходимые для понимания, а именно знания о мире, мнения, установки, цели адресата» [3, с. 7]. Дискурс способствовал пересмотру роли языка и переходу в анализе языковых явлений от уровня предложения к уровню текста, что потребовало поиска новых подходов, отличающихся от традиционных методов.

Изменения, произошедшие за последние годы в лингвистике, лингводидактике и смежных науках привели исследователей к осознанию того, что язык – это не просто совокупность знаков, а сложная развивающаяся система, включающая сознание, мышление, психологию человека, соответственно необходимо учитывать этот аспект в процессе обучения иностранным языкам. На современном этапе мы должны обучать не словам, словосочетаниям, не заучивать предложения, а учить иностранному языку как системе, языку в его динамике. В настоящее время актуальным в процессе обучения иностранным языкам становится учет аспектов, связанных с тем, кто говорит, как говорит и, собственно, что говорит.

В отличие от текста дискурс – это смоделированный в речи связный текст в совокупности с экстралингвистическими факторами – прагматическими, социальными, психическими и др. Дискурс – это текст, взятый в событийном аспекте; это речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, как компонент познавательных процессов и взаимодействия людей; это речь, «погруженная в жизнь» [4]. Если под текстом понимается абстрактная, формальная конструкция, то под дискурсом – различные виды ее актуализации, рассматриваемые с точки зрения процессов мышления и в связи с экстралингвистическими факторами.

Таким образом вслед за учеными мы понимаем под дискурсом не только текст, но и совокупность процедур по его созданию (отбор языковых средств, учет экстралингвистических, социокультурных, психологических факторов), а также использование устной или письменной речи (разных видов дискурса с присущими им

особенностями), представляющее в виде целенаправленного взаимодействия людей.

Таким образом, понятие дискурса не совпадает с текстом.

Согласно ФГОС образовательному стандарту, современная иноязычная подготовка студентов-бакалавров лингвистических направлений подготовки, в том числе сферы искусств, в частности культурологов направлена на овладение ими деловой коммуникации в устной и письменной форме на иностранном языке [5]. В своей работе культурологи часто сталкиваются с необходимостью поиска аутентичных материалов на иностранном языке, а также выполнения работ, которые включают взаимодействие с представителями зарубежных стран, поэтому иностранный язык является неотъемлемым компонентом их профессиональной деятельности.

Уверенное владение иностранным языком помогает работникам арт-сферы свободно общаться с представителями других культур, устанавливать долгосрочные профессиональные контакты, освещать события, происходящие в странах, проводить зарубежные выставки, понимать картину мира партнеров – представителей других культур. Таким образом, для того чтобы стать хорошим специалистом у студентов должна быть сформирована иноязычная коммуникативная компетенция, т.е. способность и готовность взаимодействовать с представителями зарубежных стран, осуществляя иноязычное общение в ходе межкультурной коммуникации, а также быть хорошей лингвогуманитарная подготовка, заключающаяся в знании большого объема информации о странах, их истории, современном состоянии, нормах и обычаях, принятых в данном лингвокультурном обществе. Данная экстралингвистическая информация необходима в работе высококлассного современного культуролога.

Высокие требования к иноязычной коммуникативной компетенции выпускника вуза и существующая практика иноязычного обучения, заключающаяся часто в бессистемной неструктурированной подаче материала, в подготовке, не имеющей ничего общего с реальностью, с будущей профессиональной деятельностью обучаемого обуславливают проблему, которая должна быть решена.

Применяемый нами на занятиях иностранного языка дискурсный подход способствует развитию дискурсивной

компетенции студентов [6-8]. Наш подход заключается в том, что студенты не должны заучивать тексты как некие образцы языковой реализации определенного смысла темы, а должны создавать, воспринимать дискурсы, исходя из коммуникативной цели и ситуации общения.

Обучению должен предшествовать отбор типов дискурсов, релевантных целям обучения в конкретном учебном заведении. Дискурсы должны соответствовать сферам и ситуациям, в рамках которых будет происходить общение данной категории выпускников учебного заведения.

Мы предлагаем выстроить следующую последовательность в рамках отбора типов дискурса:

1. Выбор дискурса. Его соответствие конкретной сфере и ситуации, его актуальность типу образовательного учреждения.

2. Постановка коммуникативной цели, определение логико-смысловой и синтаксической структуры, а также средств внутритекстовой связи.

3. Определение и изучение ситуации общения, в которой отобранные дискурсы используются. Создание проблемной ситуации.

4. Определение статуса коммуникантов и их коммуникативной цели.

5. Отбор языковых средств, необходимых для выражения определённого коммуникативного намерения, например: представления, обращения, уточнения, заключения, извинения, просьбы.

Разработанная нами технология формирования иноязычной дискурсивной компетенции студентов-будущих культурологов включает три этапа:

1. Знакомство с дискурсом.
2. Тренировка образцов.
3. Практика общения.

На начальном этапе преподаватель отбирает тот тип дискурса, который будет релевантен для студентов: бытовой, культурологический, искусствоведческий и др. (табл. 1).

Таблица 1 –

Тип дискурса	Ситуация	Коммуникативное намерение	Отношения коммуникантов	Языковая репрезентация дискурса
бытовой	посещение друзей	совместное времяпрепровождение обсуждение планов	друзья	Whats up? How is it going? I am planning to visit the Russian museum this week, will you join me. Now there's an exhibition of... It'll be till the end of this month.
культурологический	посещение музея	осмотр выставки	друзья	Lets meet on the ground floor of the museum? There'll be 3 hall with different exhibits. We'll start from the first hall dedicated to... The seconf hall represents art works of... The third hall shows... In this museum we can see art works from diifferent epochs. Is it authentic? The guide will help us understand it...
искусствоведческий	обсуждение произведений искусства	узнать подробнее о работах художника и технике, в которой он работал	друзья гид музея	The artist was specilized in oil painting; his style can be described as minimalistic; this picture was painted in 1900; his destinctive feature is using a lot of dark colours...

На основе чтения профессионально ориентированных текстов, прослушивания аудиозаписей и просмотра видеофильмов на изучаемом

иностранном языке происходит **знакомство** студентов с этим видом дискурса, обсуждение сферы его применения, осуществляется дискурс-анализ его структуры и содержания (рассмотрение структурных, композиционных, логико-смысловых, лингвистических особенностей). После просмотра или прослушивания осуществляется контроль понимания задания с помощью таких упражнений как:

1. Скажите, о чем данный текст/видео/аудиозапись?
2. Отметьте, что характерно для структуры данного дискурса?
3. Запишите слова, термины, которые связаны с изучаемым дискурсом.
4. Прочтите текст заново и ответьте на вопросы (после текста).
5. Прослушайте/просмотрите аудио/видеозапись снова и воспроизведите ту часть, которая следует далее (преподаватель выключает звук на определённом моменте).
6. Воссоздайте дискурс, опираясь на ключевые слова.

На втором этапе **тренировки** студентам предлагается прослушать/просмотреть еще несколько записей с дискурсом их профессиональной сферы по вышеуказанному алгоритму и затем выполнить упражнения для отработки выражений-клише и языковых средств, характерных для данного дискурса. На этом этапе студенты вместе с преподавателем обсуждают коммуникативную ситуацию, анализируют речевое и неречевое поведение коммуникантов, а также обращают внимание на пути реализации их коммуникативной интенции. В качестве заданий на данном уровне можно использовать следующие:

1. Смоделируйте конкретный дискурс, опираясь на отдельные реплики собеседника.
2. Смоделируйте конкретный дискурс, вставляя пропущенные фрагменты реплик.
3. Смоделируйте конкретный дискурс на основе узуальных реплик.

Следующий этап представляет собой **практику**, которая может быть реализована в двух вариантах. При первом варианте преподаватель сам указывает на тип дискурса, в котором студенты должны раскрыть свое речевое и неречевое поведение. При втором варианте студенты сами могут выбрать тип дискурса. Главной задачей здесь является создание студентами собственных дискурсов на основе заданного или выбранного типа дискурса. Задание реализуется согласно следующей схеме:

коммуникативная задача → план → опорные высказывания → ключевые слова → письменная презентация профессионально ориентированный дискурса → устная презентация выбранного дискурса с помощью ключевых слов, опорных высказываний.

В конце данного этапа проводится подробный анализ дискурса, выявляется адекватность коммуникативной цели и ситуации общения, корректность языкового оформления, отмечаются недостатки и ошибки, а также обсуждаются пути их устранения.

Применяемый на занятиях иностранного языка дискурсный подход помогает активизировать иноязычную коммуникативную компетенцию студентов, подготовить их в рамках учебной деятельности к их профессиональной деятельности и способствует тому, что в будущем они смогут создавать и управлять любым видом профессионально ориентированного дискурса.

Владение дискурсивной компетенцией, воплощаемой в уверенном владении дискурсом будущей профессии, жанрами дискурса, оперированием типичными речевыми клише, речевыми тактиками и стратегиями, применяемыми в будущей профессиональной деятельности, делает будущего культуролога высококлассным и ценным специалистом.

Список литературы

[1] Кучеренко О.И. Формирование дискурсивной компетенции в сфере устного общения: французский язык, неязыковой вуз / О.И. Кучеренко: дис. канд. пед. – Москва, 2005. 187 с.

[2] Попова Е.С. Пути овладения дискурсивным компонентом иноязычной коммуникативной компетенции / Е.С. Попова // Актуальные вопросы современной педагогики: материалы V Междунар. науч. конф. (г. Уфа, май 2014 г.) [Электронный ресурс] – URL: <https://moluch.ru/conf/ped/archive/103/5596/?ysclid=m41bafb1dc7125114> (дата обращения: 03.11.2024).

[3] Дейк Т.А. ван. Язык. Познание. Коммуникация: сб. работ / Т.А. ван Дейк // Сост. В.В. Петрова. – Москва: Прогресс, 1989. 312 с.

[4] Дискурс [Электронный ресурс] – URL: <https://bigenc.ru/c/diskurs-07a4e4> (дата обращения: 02.11.2024).

[5] Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 51.03.01 Культурология [Электронный ресурс] – URL:

https://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Bak/510301_B_3_15062021.pdf. (дата обращения: 03.11.2024).

[6] Чиж Р.Н. Специфика профессионально-ориентированного иноязычного обучения в профильном высшем учебном заведении / Р.Н.Чиж // Материалы межд. научно-практ. конференции «Преподавание иностранного языка в профессиональном контексте: традиции, инновации, перспективы (памяти проф. Р.П. Мильруда)». Тамбов, 22-23 апреля 2021 г. – Тамбов: Изд-ий центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2021. 41-47 с.

[7] Чиж Р.Н. Содержательный компонент обучения иноязычному профессионально ориентированному дискурсу студентов неязыковых направлений подготовки / Р.Н. Чиж // Перевод и языковое взаимодействие в контексте культурного диалога: сб. ст. / отв. ред. С. Ю. Рубцова. – СПб.: Изд-во СПбГУ. 2024. 120-123 с.

[8] Чиж Р.Н. Активизация иноязычной коммуникативной компетенции студентов вуза на основе применения дискурс-анализа / Р.Н. Чиж // Культурное пространство: генезис и трансформации: тезисы докладов IX межд. научно-практ. конференции «Культурное пространство: генезис и трансформации». 24–25 октября 2024 г. / М-во культуры РФ, С.-Петербур. гос. ин-т культуры. – СПб.: СПбГИК. 2024. 160-161 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Kucherenko O.I. Formation of discursive competence in the field of oral communication: French language, non-linguistic university / O.I. Kucherenko: dis. cand. ped. – Moscow, 2005. 187 p.

[2] Popova E.S. Ways of mastering the discursive component of foreign language communicative competence / E.S. Popova // Actual issues of modern pedagogy: materials of the V International. scientific conf. (Ufa, May 2014) [Electronic resource] – URL: <https://moluch.ru/conf/ped/archive/103/5596/?ysclid=m41bafb1dc7125114> (date of access: 03.11.2024).

[3] Dijk T.A. van. Language. Cognition. Communication: collection of papers. works / T.A. van Dijk // Comp. V.V. Petrova. – Moscow: Progress, 1989. 312 p.

[4] Discourse [Electronic resource] – URL: <https://bigenc.ru/c/diskurs-07a4e4> (date of access: 02.11.2024).

[5] Federal state educational standard of higher education – bachelor's degree in the direction of training 51.03.01 Cultural Studies [Electronic resource] – URL: https://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Bak/510301_B_3_15062021.pdf. (date of access: 03.11.2024).

[6] Chizh R.N. Specifics of professionally-oriented foreign language teaching in a specialized higher educational institution / R.N.Chizh // Proceedings of the int. scientific and practical conference "Teaching a foreign language in a professional context: traditions, innovations, prospects (in memory of prof. R.P. Milrud)". Tambov, April 22-23, 2021 – Tambov: Publishing center of FSBEI HE "TSTU", 2021. 41-47 p.

[7] Chizh R.N. Substantive component of teaching foreign language professionally-oriented discourse to students of non-linguistic fields of study / R.N. Chizh // Translation and language interaction in the context of cultural dialogue: collection of articles / ed. S. Yu. Rubtsova. – St. Petersburg: Publishing house of St. Petersburg State University. 2024. 120-123 p.

[8] Chizh R.N. Activation of foreign language communicative competence of university students based on the use of discourse analysis / R.N. Chizh // Cultural space: genesis and transformations: abstracts of reports of the IX int. scientific and practical. conference "Cultural space: genesis and transformations". October 24-25, 2024 / Ministry of Culture of the Russian Federation, St. Petersburg state institute of culture. – SPb .: SPbGIK. 2024. 160-161 p.

© Р.Н. Чиж, 2024

Поступила в редакцию 14.11.2024

Принята к публикации 28.11.2024

Для цитирования:

Чиж Р.Н. Технология формирования иноязычной дискурсивной компетенции у студентов-будущих культурологов // Инновационные научные исследования. 2024. № 11-3(49). С. 73-82. URL: <https://ip-journal.ru/>